

315

Empleo de subproductos de la coliflor para la obtención de partículas de refuerzo en films orientados al contacto con alimentos.

Ángel Agüero^{1,2}, Javiera Sepúlveda^{2,3}, Pedro Pacios², Marina P. Arrieta^{2,3}, Rafael Balart¹

¹(1) Instituto Universitario de Tecnología de Materiales, Universitat Politècnica de València, Alcoy, España, ²(2) Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España, ³(3)

Grupo de Investigación: Polímeros, Caracterización y Aplicaciones (POLCA), Madrid, España

11.4 Polímeros, polímeros reforzados y compuestos_4, Aula 0.07A, junio 28, 2024, 09:00 - 11:00

La coliflor (*Brassica oleracea* var. *Botrytis*) es un vegetal de cosecha anual, disponible durante todo el año y cuyo consumo se puede considerar bastante extendido. Esta especie vegetal se caracteriza por crecer en forma de pella de color blanco (parte del vegetal destinada al consumo humano) la cual está envuelta en grandes y gruesas hojas verdes. Esta planta destaca por su interesante perfil de compuestos bioactivos entre los cuales destacan las vitaminas C (ácido ascórbico), varias del tipo B (tiamina, riboflavina, niacina y ácido pantoténico), así como elevadas concentraciones de glucosinolatos e isotiocianatos.

Como viene ocurriendo en las últimas décadas, debido a la preocupación medioambiental y una clara tendencia hacia una industria más circular, el uso de sustancias procedentes de subproductos renovables de origen vegetal es una de las estrategias más comunes en la ingeniería de materiales para desarrollar materiales activos.

De este modo, y considerando el interesante perfil nutricional-químico de la planta de la coliflor, los descartes o subproductos generados de la cosecha de ésta resultan especialmente interesantes para obtener partículas activas para su incorporación a materiales destinados al contacto con alimentos. En este sentido, los biopolímeros reforzados con partículas o complejos activos procedentes de fuentes renovables han cobrado especial interés en los últimos años. En este trabajo se presentan dos estrategias para el aprovechamiento de partículas extraídas de subproductos de la coliflor para su introducción en films de poli (ácido láctico) (PLA) y así obtener films biobasados y biodegradables destinados al contacto y/o envasado de alimentos. Así, la primera estrategia consiste en el uso de la hoja de la planta para la fabricación de un polvo de granulometría controlada. Mientras que la segunda consiste en obtener una infusión empleando el tallo de la planta para llevar seguidamente a cabo su fermentación, empleando un SCOBY (Cultivo Simbiótico de bacterias y levaduras) de kombucha, y así obtener celulosa bacteriana. Por otro lado, buscando un mayor enfoque hacia la sostenibilidad, el PLA empleado ha sido reprocesado hasta en dos ocasiones para simular el reciclado mecánicamente de PLA de desechos provenientes de la industria (r-PLA).

Tras la adición en distintos contenidos (1 % p/p y 3% p/p) de ambas sustancias a la matriz de r-PLA, se estudian sus propiedades para evaluar su potencial aplicación en el sector de envasado activo de alimentos. Así, se han determinado propiedades mecánicas, térmicas, capacidad antioxidante y degradación en condiciones de compostaje a escala de laboratorio.